

La transition des marchés financiers vers un développement durable

The transition of financial markets towards sustainable development

BRAHIMI Nihad

Faculté des sciences juridiques économiques et sociales

Université Mohammed premier Oujda

ESSDL

MAROC

Abdelkader Oudri

Faculté des sciences juridiques économiques et sociales

Université Mohammed premier Oujda

ESSDL

MAROC

Date de soumission : 29/03/2024

Date d'acceptation : 19/06/2024

Pour citer cet article :

BRAHIMI N. & Oudri A. (2024) «La transition des marchés financiers vers un développement durable», Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit « Volume 8 : Numéro 2» pp : 151- 174

Résumé :

Cet article avait pour objectif de déterminer les facteurs de la transition des marchés financiers vers un avenir durable. Cette analyse vise à comprendre et évaluer l'évolution des marchés financiers dans le contexte de la durabilité, mettant l'accent sur les changements nécessaires pour favoriser un développement économique qui soit à la fois socialement juste et respectueux de l'environnement.

Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté une approche mixte, utilisé les données primaires, nous sommes partis d'une exploration auprès des politiques qui peuvent encourager la recherche et le développement en fournissant des subventions ou des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent dans des technologies durables.

Les résultats montrent, que les entreprises devront prendre en compte ces coûts lors de la prise de décision d'investissement, ce qui les encouragera à investir dans des technologies durables. En intégrant ces coûts externes dans le prix des actifs financiers, les investisseurs peuvent prendre en compte l'impact environnemental et social de leurs investissements, ce qui les encourage à investir dans des technologies durables et à éviter les activités polluantes.

Les entreprises qui se distinguent par leur engagement dans ce domaine peuvent bénéficier d'une meilleure image publique, ce qui peut favoriser leur compétitivité sur le marché.

Mots clés : La liquidité ; les marchés financiers ; La responsabilité sociale des entreprises (RSE) ; la durabilité ; la transition

Abstract

This article aimed to determine the factors in the transition of financial markets towards a sustainable future. This analysis aims to understand and assess the evolution of financial markets in the context of sustainability, emphasizing the changes necessary to foster economic development that is both socially just and environmentally friendly.

To achieve this objective, we adopted a mixed approach, using primary data. we explored policies that can encourage research and development by providing subsidies or tax incentives for companies investing in sustainable technologies. Businesses can then make more rational sustainability decisions because they have access to more realistic prices for sustainable technologies.

The results show that companies will need to take these costs into account when making investment decisions, which will encourage them to invest in sustainable technologies. By integrating these external costs into the price of financial assets, investors can take into account the environmental and social impact of their investments, which encourages them to invest in sustainable technologies and avoid polluting activities. Thus, it can also encourage companies to adopt more sustainable practices by reducing the total cost of using these technologies, because external costs are integrated into the price of financial assets.

Companies that stand out for their commitment in this area can benefit from a better public image, which can promote their competitiveness in the market.

Keywords : Economic development ; financial markets ; low-carbon economy ; transition ; sustainable development

Introduction

Le développement durable repose sur des contenus validés internationalement. Apparu dans les années 1980, Il se définit comme un « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » [Brundtland, 1987], c'est-à-dire comme un processus qui vise à concilier l'écologique, l'économique et le social en établissant une sorte de cercle vertueux entre ces trois aspects. Popularisé par le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, le développement durable s'est imposé comme une nouvelle manière de penser le monde, de définir un projet de société et de faire face à de nombreux défis contemporains Il recouvre donc un champ plus large que celui de la transition écologique. Il se trouve, aujourd'hui, dans une situation qu'on peut qualifier de difficile, sans sombrer dans le pessimisme pour la qualifier de crise à l'instar de Theys [Maljean-dubois, , 2014]. En effet, malgré les efforts institutionnels et médiatiques qui ont été déployés à ce jour, les objectifs escomptés n'ont pas été atteints et le bilan reste plutôt négatif : dégradation de la biosphère, réchauffement climatique, accroissement de la pauvreté dans le monde.

En abordant le sujet de la transition des marchés financiers vers le développement durable, nous tenterons de répondre à la question centrale suivante : quels sont les mesures mises en œuvre à grande échelle pour mieux aligner le système financier sur le développement durable ? et est ce qu'elles pourraient être déployées au mieux ?

Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté une approche mixte, utilisé les données primaires. Dans un premier temps, nous sommes partis d'une exploration auprès des politiques qui peuvent encourager la recherche et le développement en fournissant des subventions ou des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent dans des technologies durables. Les entreprises peuvent alors prendre des décisions plus rationnelles en matière de développement durable, car ils ont accès à des prix plus réalistes pour les technologies durables.

L'objectif de cette étude est de comprendre, déterminer et de mettre en exergue les factures mises en œuvre par les entreprises afin de prendre des décisions plus rationnelles en matière de développement durable. L'atteinte de cet objectif passe par une approche mixte, il est question dans ce qui suivra de revenir dans un premier temps, les théories qui sont mobilisées pour justifier les mesures mises en œuvre à grande échelle pour mieux aligner le système financier sur le développement durable, dans un second temps de présenter le concept du développement durable, troisièmement de présenter la méthodologie et enfin les résultats obtenus ainsi que les commentaires et conclure.

1. Revue de littérature : retour sur l'histoire de la conceptualisation du développement durable

Il serait important de rappeler l'histoire du concept, et ce pour bien comprendre les enjeux historiques de sa naissance. Il s'agit de remonter non seulement le temps des événements mais aussi des idées afin d'identifier les sources qui ont contribué à cette naissance. Il faut préciser que nous nous intéressons plutôt au discours onusien du développement durable et non pas à l'idée de la durabilité qui a une histoire assez ancienne.

1.1. L'émergence de l'idée du « développement durable »

Il est essentiel de remonter le temps pour chercher d'où vient l'idée du développement durable, mais aussi pour découvrir les premières revendications (1.1.1), l'idée de la croissance zéro (1.1.2) et le concept de l'écodéveloppement (1.1.3).

1.1.1. Les premières revendications :

Les premières revendications remontent au XIXe siècle [Vaillancourt, 1998] et concernent plus particulièrement la protection de la nature. À l'époque, la révolution industrielle a créé une rupture et une inversion des rapports de force entre l'Homme et la Nature. Les dégradations écologiques progressives ont poussé à l'émergence d'une prise de conscience de la problématique.

Dans ce contexte, Aubry et Rau préconisaient une gestion équilibrée des ressources et recommandaient, dès 1836, l'idée de « la transmission de génération en génération d'un patrimoine, si ce n'est fructifié, pour le moins conservé dans son état et non dégradé ».

Ce premier mouvement est donc apparu en parallèle aux premières dérives de l'industrialisation. Il peut être considéré comme une première esquisse des revendications du développement durable [Boutaud, 2005].

En septembre 1909, une première conférence internationale sur la conservation des ressources mondiales devait se tenir à La Haye sous le parrainage du président Roosevelt, mais elle fut avortée par son successeur¹. Durant la première moitié du XXe siècle, plusieurs conférences⁸ sur la protection de la nature ont été organisées.

¹ à Berne, en 1913, une conférence de la protection de la nature au développement durable internationale pour la protection de la nature ; En 1923, la Société nationale d'acclimatation de France, la Ligue française pour la protection des oiseaux et la

Depuis les années 1950, la prise de conscience mondiale des dangers que risque la planète n'a cessé de s'accroître. Le premier rapport sur l'état de l'environnement dans le monde, publié en 1951 par l'Union International pour la Conservation de la Nature (UICN)², fait un constat alarmant de la détérioration de la nature [Milon & Tschocke, 2008]. Ce qui a conduit à concevoir de manière antagoniste croissance économique et respect de l'environnement. Des conflits d'intérêts ont émergé entre ces deux exigences qui sont apparues, jusqu'à nos jours, comme contradictoires [Boutaud, Jury, & Harpet, 2009].

1.1.2. Le club de Rome et le concept de la « croissance zéro » (1970) :

Au début des années 1970, une nouvelle approche des rapports de l'homme à la nature est apparue centrée sur la qualité de la vie et la protection de l'environnement qu'on l'a appelée le « *New environmentalism* » [Blandin, 2012]. Les modèles de croissance sont critiqués et le concept du développement souffrait d'une crise de légitimité. Ce tournant marque l'émergence d'une inquiétude écologique et de la reconnaissance politique au niveau international de la question de l'environnement [Godard & Hubert, 2002].

Dans ce contexte d'antagonisme entre le modèle de croissance économique et la cause environnementale, le Club de Rome³(1970) lance l'idée de la « croissance zéro » dans un premier rapport intitulé « Halte à la croissance ». Ce rapport, à la suite du courant de pensée de Malthus⁴, souligne les limites de la disponibilité des ressources de la biosphère (Vaillancourt, 1998), indique les limites de la croissance économique et appelle à protéger l'environnement.

La transition des marchés financiers vers un avenir durable est un sujet d'analyse fascinant et d'une grande importance. Cette analyse vise à comprendre et évaluer l'évolution des marchés financiers dans le contexte de la durabilité, mettant l'accent sur les changements nécessaires pour favoriser un développement économique qui soit à la fois socialement juste et respectueux de l'environnement.

Société pour la protection des paysages de France, organisèrent le Premier congrès international de protection de la nature ; En 1931, au Muséum national d'histoire naturelle, s'est tenu le Deuxième congrès international pour la protection de la nature ; À Bruxelles, en 1928, à l'instigation du Comité néerlandais pour la protection internationale de la nature, du Comité national pour la protection de la faune coloniale et du Comité belge pour la protection de la nature ; (Blandin, (2012), p. 113 à 123.

² L'IUCN est une des plus anciennes associations de protection de la nature. Elle a été fondée en 1948, sous la dénomination "Union internationale pour la Protection de la nature". Aujourd'hui, elle se compose de 74 gouvernements, 105 agences gouvernementales et plus de 700 ONG. De plus, l'IUCN travaille également avec des réseaux internationaux d'experts volontaires à travers différentes commissions. (<http://www.iucn.org/>).

³ «Le **Club** de Rome est une association internationale et non politique réunissant des scientifiques, des humanistes, des économistes, des professeurs, des fonctionnaires nationaux et internationaux ainsi que des industriels de 53 pays, préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu'en développement».

Source: http://fr.wikiRedia.org/wiki/Club_de_Rome

⁴ La doctrine de Malthus (1766-1834) élaborée à la fin du 18ème siècle, se base sur le décalage entre l'évolution rapide de la démographie et l'accroissement.

1.1.3 La conférence des Nations unies sur l'environnement à Stockholm (1972) et le concept de « l'écodéveloppement »

Une prise de conscience de la crise environnementale a pris une forme politique et institutionnelle avec l'organisation de la Conférence des Nations unies sur l'environnement à Stockholm en 1972 (Godard, 2005). Cette conférence constitue la première rencontre internationale portant sur l'environnement naturel de l'homme au cours de laquelle le terme « écodéveloppement »⁵ allait naître (Morvan, 2000). Elle est généralement considérée comme l'acte initial de la genèse du développement durable (Demaze, 2012).

Meadows, en tant qu'auteur du rapport de cette conférence, s'est appuyé sur l'idée où l'environnement et le développement doivent absolument être traités comme un seul problème. Son rapport avait comme base les simulations d'un modèle d'«écosystème global» composé de cinq paramètres: la population, la production alimentaire, l'industrialisation, la pollution et l'utilisation des ressources naturelles non renouvelables (Boisvert et Vivien, 2006). Les simulations donnaient comme résultat un accroissement d'individus qui consomment et polluent de plus en plus dans un monde mis en route à l'effondrement.

Meadows *et al.* (1972) évoquaient l'idée d'un « état d'équilibre global » sous la condition d'une croissance zéro du capital et de la population. « (Cette) état d'équilibre global est donc caractérisé par une population et un capital essentiellement stable, les forces qui tendent à les accroître ou les diminuer étant soigneusement équilibrées » (Waub, 1991).

Waub (1991) souligne, à cet égard, que l'idée de « croissance zéro » a provoqué plusieurs critiques, principalement en ce qui concerne l'équité et l'environnement. En effet, Meadows *et al.* (1972) n'ont pas pris une claire position sur la question de l'équité, « [...] comme si cette dimension n'était pas une condition de survie pour notre espèce » (Waub, 1991).

Pour la critique environnementale, l'équilibre entre le niveau de la population et le capital ne règle pas le problème de l'accumulation des polluants qui menacent irréversiblement l'environnement.

Ainsi, le concept d'« écodéveloppement » est présenté comme étant le développement des populations par elles-mêmes en assurant à la fois une meilleure utilisation des ressources

⁵ Le terme «écodéveloppement» est issu de la pensée française. Selon Sachs, c'est ce terme qui était traduit dans la périphrase «*environmentally sound development*» du langage des Nations Unies et plus tard «*sustainable development*». cité par Vaillancourt (1998; p.5)

naturelles et une adaptation à leurs environnements (Sachs, 1980). « (...) le problème que nous avons à examiner est celui de l'harmonisation entre les stratégies de la croissance socio-économique et la gestion de l'environnement avec ses trois aspects: ressources, espace et qualité du milieu physique. on peut dire que nous aurons à examiner les projets de civilisation où le socio-économique et l'écologique sont étroitement imbriqués » (Sachs, 1981).

Cette nouvelle pensée du développement, qui garantira un équilibre dynamique entre la nature et les activités humaines, évoque une gestion différente des ressources dont l'objectif est d'atteindre une harmonie entre le développement économique et l'écologie. Ceci constitue une nouveauté par le fait qu'elle a pour objectif de changer la relation conflictuelle entre la protection de l'environnement et le développement économique, et de même, répondre à la pensée conservatrice défendue par les mouvements écologiques en rassemblant pour la première fois la notion de développement à la notion de conservation de la nature.

Le courant de l'écodéveloppement conçoit, donc, un mouvement combinant la protection de l'environnement et des ressources naturelles, et la réaffirmation de l'objectif du développement avec une réorientation profonde de ses priorités, de son contenu et de ses modalités (Godard & Hubert, 2002).

Cette conférence n'a pas eu un impact important du fait que l'environnement soit au premier plan et que les dimensions sociales, économiques et politiques, auxquels tenaient les pays du sud, soient reléguées au second plan (Veyret et Arnould, 2008).

Ainsi, le concept d'écodéveloppement a été très critiqué, par la suite, et n'a pas pu résister face à la montée de l'expression « *sustainable development* » proposée par Kissinger en 1974 (Maljean-Dubois et Mehdi, 1999).

Une prise de conscience de la crise environnementale a pris une forme politique et institutionnelle avec l'organisation de la Conférence des Nations unies sur l'environnement à Stockholm en 1972 (Godard, 2005). Cette conférence constitue la première rencontre internationale portant sur l'environnement naturel de l'homme au cours de laquelle le terme « écodéveloppement » allait naître (Morvan, 2000). Elle est généralement considérée comme l'acte initial de la genèse du développement durable (Demaze, 2012).

Meadows, en tant qu'auteur du rapport de cette conférence, s'est appuyé sur l'idée où l'environnement et le développement doivent absolument être traités comme un seul problème. Son rapport avait comme base les simulations d'un modèle d'«écosystème global» composé de cinq paramètres: la population, la production alimentaire, l'industrialisation, la pollution et l'utilisation des ressources naturelles non renouvelables (Boisvert et Vivien, 2006). Les

simulations donnaient comme résultat un accroissement d'individus qui consomment et polluent de plus en plus dans un monde mis en route à l'effondrement.

Meadows *et al.* (1972) évoquaient l'idée d'un « état d'équilibre global » sous la condition d'une croissance zéro du capital et de la population. « (Cette) état d'équilibre global est donc caractérisé par une population et un capital essentiellement stable, les forces qui tendent à les accroître ou les diminuer étant soigneusement équilibrées » (Waub, 1991).

Waub (1991) souligne, à cet égard, que l'idée de « croissance zéro » a provoqué plusieurs critiques, principalement en ce qui concerne l'équité et l'environnement. En effet, Meadows *et al.* (1972) n'ont pas pris une claire position sur la question de l'équité, « [...] comme si cette dimension n'était pas une condition de survie pour notre espèce » (Waub, 1991).

Pour la critique environnementale, l'équilibre entre le niveau de la population et le capital ne règle pas le problème de l'accumulation des polluants qui menacent irréversiblement l'environnement.

Ainsi, le concept d'« écodéveloppement » est présenté comme étant le développement des populations par elles-mêmes en assurant à la fois une meilleure utilisation des ressources naturelles et une adaptation à leurs environnements (Sachs, 1980). « (...) le problème que nous avons à examiner est celui de l'harmonisation entre les stratégies de la croissance socio-économique et la gestion de l'environnement avec ses trois aspects: ressources, espace et qualité du milieu physique. (...) on peut dire que nous aurons à examiner les projets de civilisation où le socio-économique et l'écologique sont étroitement imbriqués » (Sachs, 1981).

Cette nouvelle pensée du développement, qui garantira un équilibre dynamique entre la nature et les activités humaines, évoque une gestion différente des ressources dont l'objectif est d'atteindre une harmonie entre le développement économique et l'écologie. Ceci constitue une nouveauté par le fait qu'elle a pour objectif de changer la relation conflictuelle entre la protection de l'environnement et le développement économique, et de même, répondre à la pensée conservatrice défendue par les mouvements écologiques en rassemblant pour la première fois la notion de développement à la notion de conservation de la nature.

Le courant de l'écodéveloppement conçoit, donc, un mouvement combinant la protection de l'environnement et des ressources naturelles, et la réaffirmation de l'objectif du développement avec une réorientation profonde de ses priorités, de son contenu et de ses modalités (Godard & Hubert, 2002).

Cette conférence n'a pas eu un impact important du fait que l'environnement soit au premier plan et que les dimensions sociales, économiques et politiques, auxquels tenaient les pays du sud, soient reléguées au second plan (Veyret et Arnould, 2008).

1.2. Naissance et conceptualisation du développement durable :

La conceptualisation et la diffusion du développement durable se réalisera, principalement, entre la publication de la stratégie mondiale de la conservation (1980) et la déclaration de Rio (1992).

1.2.1. La stratégie de la conservation mondiale (1980) :

Au moment où l'écodéveloppement connaissait une régression au niveau international, l'expression « développement durable » a été mise en circulation (Godard & Hubert, 2002).

En 1980, l'UICN⁶ publie un rapport sur « la stratégie de la conservation mondiale » en collaboration avec le programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). Ce rapport propose une vision globale de la dynamique des écosystèmes en rapport avec les activités des êtres humains.

Cette stratégie vise la satisfaction des besoins de conservation des espèces tout en tenant compte des contraintes économiques. Elle pose les principaux concepts utilisés pour construire les politiques environnementales contemporaines (Chartier, 2004).

L'expression « développement durable » a été utilisée pour la première fois par ce document (Durif, Brosseau, Turcotte, & Wolff, 2008 : 59). L'UICN (1980) avait alors énoncé que « le développement durable doit tenir compte des facteurs sociaux et écologiques aussi bien qu'économiques, de la base de ressources biotiques et non biotiques ainsi que des avantages et des inconvénients à court et à long terme des solutions de rechange » .

1.2.2. Le rapport de Brundtland (1987) :

⁶ Union international pour la conservation de la nature.

« Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de “besoins”, et plus particulièrement les besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient de donner la plus grande priorité, et l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Ainsi, les objectifs du développement économique et social sont définis en fonction de la durée, et ce dans tous les pays – développés ou en développement, à économie de marché ou à économie planifiée. Les interprétations pourront varier d'un pays à l'autre, mais elles devront comporter certains éléments communs et s'accorder sur la notion fondamentale de développement soutenable et sur un cadre stratégique permettant d'y parvenir.

Le développement durable signifie que les besoins essentiels de tous sont satisfaits, y compris celui de satisfaire leurs aspirations à une vie meilleure.

Au sens le plus large, le développement soutenable vise à favoriser un état d'harmonie entre les êtres humains et entre l'homme et la nature.

Même au sens le plus étroit du terme, le développement soutenable présuppose un souci d'équité sociale entre les générations, souci qui doit s'étendre, en toute logique, à l'intérieur d'une même génération.

Le développement soutenable signifie que les besoins essentiels de tous sont satisfaits, y compris celui de satisfaire leurs aspirations à une vie meilleure.

Pour répondre aux besoins essentiels, il faut réaliser tout le potentiel de croissance ; le développement soutenable nécessite de toute évidence la croissance économique là où ces besoins ne sont pas satisfaits.

Ainsi, pour que le développement soutenable puisse survenir, les sociétés doivent faire en sorte de satisfaire les besoins, certes en accroissant la productivité, mais aussi en assurant l'égalité des chances pour tous.

Au sens le plus large, le développement soutenable vise à favoriser un état d'harmonie entre les êtres humains et la nature ».

Le développement durable devrait tenir compte de l'environnement, de l'économie et du social. Son objectif est l'amélioration des conditions d'existence des humains tout en respectant les limites des écosystèmes.

Le développement durable a pour finalité la responsabilité envers les générations futures et envers les plus démunies de la population. Ce développement doit tenir compte aussi des « limitations » des ressources pour répondre aux besoins présents et futurs. Son objectif principal

est de réaliser l'équilibre le plus harmonieux possible entre les trois dimensions économiques, sociales et environnementales :

- La dimension économique se matérialise dans la prospérité économique de l'entreprise par la création de valeurs à travers les produits et services qu'elle développe (Bowen et Ambrosini, 2000)

- Pour la dimension environnementale, les entreprises doivent réduire leurs empreintes écologiques en utilisant des ressources qui ne menacent pas l'avenir des générations futures (Bansal, 2005) ;

- La dimension sociale stipule que chacun doit être traité de façon équitable. L'équité sociale doit être accordée à toutes les parties prenantes de l'entreprise et non seulement pour les seuls actionnaires.

Par ailleurs, le texte du rapport apporte plusieurs objets et idées autour du concept du développement durable. Jacobs (1999) y identifie six idées centrales :

- L'intégration de l'environnement et de l'économie ;
- La préoccupation quant à l'impact de l'activité humaine actuelle sur les générations futures
- La protection environnementale par la réduction de la dégradation environnementale et l'utilisation efficace des ressources naturelles ;
- L'idée de l'équité préconise la réduction de l'écart entre les moins nantis et les plus nantis au sein de la population en général ;
- La qualité de vie affirme l'idée que tout le monde doit être en mesure de subvenir à ses besoins et principalement les plus essentiels ;
- La participation de la population.

1.2.3. La conférence de Rio (1992) :

Baptisée « Sommet de la Terre », la conférence de Rio des Nations Unies (1992) sur l'Environnement et le Développement (CNUED) a consacré et mondialisé le développement durable (Demaze, 2012; Marshall et Toffel, 2005). Elle a constitué une rupture dans la

perception des enjeux collectifs puisque pour la première fois les risques de dégradation des ressources naturelles ont fait l'objet de discussions au niveau international (Latouche, 2003).

Pour concrétiser leurs engagements, les États participants au sommet ont adopté deux textes juridiquement non contraignants : la Déclaration de Rio et l'Agenda 21 (Demaze, *ibid*).

1.2.3.1. La Déclaration du Rio :

La Déclaration du Rio marque le début d'une institutionnalisation des travaux internationaux relatifs au développement durable pour un monde plus respectueux des hommes et de l'environnement. Sachs (1997) résume la pensée onusienne issue du sommet de Rio en écrivant à propos du développement durable qu'il « se doit maintenant d'obéir à trois critères : la justice sociale, la prudence écologique et l'efficacité économique à l'aune macro-sociale » (Vaillancourt, 1998).

La Déclaration définit les droits et les devoirs des États en matière de développement durable et indique les conditions de ce développement : lutte contre la pauvreté, amélioration des conditions de vie, politiques démographiques adéquates, modes appropriés de production et de consommation, implication et participation de la population... etc. (Demaze 2012).

Le texte de la déclaration regroupe 27 principes généraux parmi eux certains méritent plus particulièrement d'être mentionnés notamment :

- Le principe d'équité (principe 3) s'applique aux générations actuelles et aux générations futures, en pointant notamment les inégalités nord/sud ;
- Le principe de précaution (principe 15) répond à l'irréversibilité de certains choix en univers incertain ;
- Le principe de participation (principe 10 et principe 22) indique que chacun a le droit de contribuer, avec les autres (collectivement), à trouver des solutions.

□ Le principe de précaution pour aborder l'incertitude :

Parmi les termes phares abordés par cette conférence, on trouve le principe de « précaution ». En effet, « pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour

remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement » (CNUED, 1992d).

Ce principe demande une action de prévention des risques sans attendre le stade des certitudes (Godard, 2003). Il faut apprendre à décider et à agir en univers incertain et avec des données incomplètes. C'est pour faire face à ces situations que le principe de précaution a émergé. Il se situe entre le risque avéré et le risque inconnu. Callon et al., (2001) considère que « la précaution désigne une démarche active et ouverte, contingente et révisable. Elle est exactement l'inverse d'une décision tranchée une fois pour toutes. Ensuite cette démarche repose sur un approfondissement de la connaissance, mais pas seulement celle qui est fournie par les disciplines scientifiques de la recherche confinée : la proportionnalité des actions, l'acceptabilité sociale, le coût économique ont leur place dans la délibération ».

□ Le principe de participation comme mode de gouvernance :

Le principe de participation préconise que le public doive être impliqué dans les décisions. Ainsi, « la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré » (CNUED, 1992).

La durabilité écologique, la viabilité économique et l'équité sociale et intergénérationnelle ne peuvent se satisfaire de la somme d'initiatives individuelles comme le conçoit le modèle économique dominant (Godard, 2004). Il faut inventer de nouvelles formes de gouvernance fondées sur le principe de participation, c'est-à-dire sur « l'implication dans les processus décisionnels de personnes extérieures au cercle politico-administratif formel » (Van Den Hove, 2004).

Pour décider en l'absence de certitude scientifique absolue, il faut développer des instances réunissant des experts scientifiques, des hommes politiques et des citoyens ordinaires. La légitimation des choix passe par « la concertation des différents acteurs, sous la forme d'un arbitrage parfois conflictuel entre eux, afin d'identifier le champ des actions acceptables. L'accent n'est plus mis sur la seule qualité technique des inputs d'un processus décisionnel

donné, mais aussi sur la qualité de la communication du processus décisionnel lui-même » (Faucheux et O'connor, 2000).

Cependant, plusieurs sortes de conflits peuvent apparaître : des conflits d'intérêts entre acteurs, des conflits entre les intérêts multiples d'un même acteur, des conflits entre différents problèmes d'environnement ou entre problèmes d'environnement et autres problèmes de société (Van Den Hove, 2004).

En effet, les participants à un processus multipartite de collaboration ne parviennent à un consensus que s'ils s'en tiennent à des thèmes assez généraux pour accepter les différentes interprétations (Driscoll, 1996; Turcotte, 1997). Dès qu'il s'agit d'aborder des objets relatifs à des actions précises, le consensus devient impossible. Alors que le principe de la table ronde multipartite réside dans la nécessité de réunir des acteurs divers pour aboutir à un consensus, cette même diversité est la source des blocages (Turcotte et Pasquero, 2001 : 459).

1.2.3.1 L'Agenda 21

Défini lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, l'Agenda 21⁷, également appelé Action 21, est un programme d'actions et un plan concret pour l'implémentation du développement durable. C'est un programme d'actions à entreprendre pour atteindre les objectifs définis par la Déclaration de Rio (Vivien, 2003 : 17).

Ce programme détaille une série d'objectifs et d'actions à mener dans chacune des thématiques identifiées comme se rapportant aux enjeux de développement durable (Forbat, 2014). C'est donc un plan d'action global conçu pour aider les gouvernements et les institutions dans leurs efforts d'implémentation du développement durable.

Les gouvernements réunis à cette occasion devraient adopter un plan d'action, dit « Agenda 21 » stipulant les lignes de progrès à concrétiser par leurs nations.

Adopter des plans d'action à partir des recommandations de l'Agenda 21 est un premier pas que les États ont été invités à franchir autour d'un consensus clair : il faut s'attaquer aux priorités du développement durable (Morin, 2009).

Pour y arriver, le document a responsabilisé les États en les incitant à élaborer des stratégies nationales de développement durable (SNDD) . Les États signataires de cet Agenda 21 s'engagent, donc, à entreprendre des politiques de développement durable aux niveaux

⁷ C'est un document structuré en 40 chapitres regroupés dans 4 sections, 800 pages

nationaux au travers des agendas 21 nationaux, aux niveaux régionaux au travers des agendas 21 régionaux et aux niveaux locaux au travers des agendas 21 locaux (Demaze, 2012 ; Boulanger, 2009). Ce type de démarche plutôt flexible favorise cependant la diversité des stratégies d'un pays à l'autre, et même à l'intérieur d'un même pays.

L'agenda 21 a pour objectif de donner la possibilité d'articuler grandes et petites échelles d'actions. Comme si les mêmes principes devaient fonctionner du niveau mondial au niveau local, chacun jouant en « commande de servomécanisme » de l'autre dans un grand « mécano planétaire » (Mancebo, 2007).

1.2.3.2 L'après Rio

Le concept de développement durable a connu après le sommet de la Terre une phase d'appropriation compétitive (Boutaud et al., 2009 : 11) durant laquelle les divers acteurs ont essayé de l'approprier en fonction de leurs propres intérêts. Le véritable clivage se situerait dans la conception ou non de l'économie comme principe ultime d'organisation sociale (Gendron et Revéret 2000 : 121).

Le sommet de Johannesburg (2002) a fait le bilan de dix années post-Rio. Il a réuni une centaine de chefs d'État. À cette occasion, les États ont été invités à mettre en œuvre les principes du développement durable via leurs politiques économiques et sociales et via leurs textes réglementaires (Callens et Tyteca, 1999).

Les théoriciens mentionnés ont développé des cadres théoriques pour intégrer les aspects ESG dans les différentes facettes de l'activité financière, en prise avec les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance associée à ces activités. Voici une brève synthèse des théories des théoriciens mentionnés précédemment :

1. **Robert J. Shiller**: il a développé une théorie sur la relation entre le marché financier et le développement durable, intitulée "La théorie de l'investissement durable".

Selon lui, le marché financier peut contribuer à l'accélération ou au ralentissement du développement durable en fonction de la manière dont les investisseurs perçoivent les opportunités d'investissement dans les projets durables. Les investisseurs peuvent être motivés à investir dans des projets durables s'ils perçoivent que ces projets généreront des revenus élevés et des rendements financiers attractifs.

Shiller a également souligné que les coûts initiaux des projets durables peuvent être élevés, ce qui peut faire craindre aux investisseurs de ne pas obtenir un retour sur investissement suffisant. Cependant,

Shiller a proposé que les gouvernements peuvent encourager l'investissement dans les projets durables en offrant des incitations fiscales ou en créant des fonds publics destinés à financer ces projets.

En résumé, selon Shiller, le marché financier peut jouer un rôle important dans le développement durable en fonction de la manière dont les investisseurs perçoivent les opportunités d'investissement dans ces projets. Les gouvernements peuvent contribuer à l'accélération du développement durable en offrant des incitations fiscales ou en créant des fonds publics destinés à financer ces projets.

2. Joseph Stiglitz : La théorie de Stiglitz sur la transition du marché financier vers le développement durable est basée sur le concept de l'asymétrie de l'information, qui souligne que les informations sont souvent asymétriques entre les investisseurs et les entreprises. Cette asymétrie d'information peut entraîner des effets négatifs sur la prise de décision en matière de développement durable, car les coûts d'investissement dans des technologies durables peuvent être élevés et les avantages long terme peuvent être difficiles à prévoir.

Stiglitz propose que les gouvernements puissent encourager la transition du marché financier vers le développement durable en intégrant les coûts externes liés aux technologies durables dans le prix des actifs financiers. Cela signifie que les coûts environnementaux et sociaux associés à ces technologies seront internalisés par les entreprises, ce qui rendra ces investissements plus attractifs pour les investisseurs.

De plus, Stiglitz propose que les gouvernements doivent fournir des informations aux entreprises sur les avantages à long terme de ces technologies, ce qui peut encourager les entreprises à investir dans des technologies durables. Les gouvernements peuvent également encourager la recherche et le développement en fournissant des subventions ou des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent dans des technologies durables.

En résumé, la théorie de Stiglitz sur la transition du marché financier vers le développement durable propose que les gouvernements doivent intégrer les coûts externes liés aux technologies durables dans le prix des actifs financiers et fournir des informations aux entreprises sur les avantages long terme de ces technologies pour encourager la transition du marché financier vers le développement durable.

2. Méthodologie de l'étude

La méthodologie utilisée est mixte pour mieux comprendre et expliquer la manière d'aligner le système financier sur le développement durable. Dans un premier temps, nous avons effectué une étude exploratoire et dans un second temps nous avons effectué une étude quantitative :

2.1. Méthodologie de l'étude exploratoire

Cette première étude a consisté à aborder des aspects concernant les politiques financière et monétaire, ainsi que les réglementations et les normes financières, dont notamment les exigences de publicité, les notations de crédit, les exigences de cotation et les indices. L'Enquête a concentré ses efforts sur les rôles assumés par les autorités de réglementation du système financier, dont notamment les banques centrales, les régulateurs financiers, les ministères des finances, d'autres organismes gouvernementaux, les organismes de normalisation, ainsi que par les organismes de référence du marché, comme les bourses et les principales organisations et plateformes internationales.

Il existe une occasion unique de développer un système financier durable. Dans le monde entier, les capitaux engagés en faveur de pratiques financières plus responsables ne cessent d'augmenter. Les réponses politiques et réglementaires face à la crise mettent en évidence la volonté et la capacité des institutions de direction d'agir de manière peu conventionnelle, rapidement, à grande échelle et de façon concertée, lorsqu'elles se voient confrontées à des difficultés graves et systémiques. L'influence croissante des économies émergentes dans les affaires financières internationales place le lien entre le développement des marchés financiers et les priorités de développement nationales à une position plus centrale dans les débats politiques. Les bouleversements technologiques qui affectent le système financier défient les pratiques existantes dans le monde des intermédiaires financiers, ouvrant de nouvelles voies pour la solidarité et la connectivité.³¹ Enfin, une transformation en ce qui concerne la conscience publique et politique du développement durable place de plus en plus les questions environnementales et sociales.

2.1.1 Présentations des principaux résultats :

Tableau n°1. Les événements clés de l'émergence du développement durable

Date	Événement
1971	Le club de Rome publie le rapport <i>Meadows</i> comme provocation : <i>The Limits to Growth</i> (Halte à la croissance). Face à la surexploitation des ressources naturelles, le rapport s'interroge sur la pertinence de la poursuite indéfinie de la croissance. La croissance zéro y est prônée.
1972	La Conférence de Stockholm des Nations Unies sur l'environnement humain conclut à la nécessité d'un développement écologique (écodéveloppement). Les participants affirment la nécessité d'intégrer l'équité sociale et la prudence écologique dans les modèles de développement du Nord et du Sud. Deux programmes de Nations Unies ont été créés : le Programme de Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et le Programme de Nations Unies pour le Développement (PNUD).

- 1980** Le concept de *sustainable development*, traduit en français par développement durable, a été utilisé par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
- 1987** Le terme de *sustainable development* est repris par Gro Harlem Brundtland, Présidente de la Commission Mondiale pour l'Environnement et le Développement, dans son rapport « Notre avenir à tous ».
- 1992** La notion du DD a reçu une consécration officielle à la Conférence de Rio des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Le sommet a défini les bases d'un programme d'action (l'Agenda 21) à appliquer au niveau international, national et local, composé de 27 recommandations pour promouvoir le développement durable.
- 1997** La signature du Protocole de Kyoto, principal texte d'application de la convention-cadre sur le changement climatique élaboré en 1992. À la même année, la *Global Reporting Initiative* (GRI) est lancée par l'association américaine *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) et sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).
- 1999** Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, initie la démarche « *Global Compact* » (Pacte mondial) qui a pour ambition d'unir la force des marchés à l'autorité des idéaux individuels afin de responsabiliser les entreprises. Le *Global Compact* a pour objet de faire respecter (sans contrainte) les principes du DD par le monde des affaires.
- 2002** La Conférence de Johannesburg a réuni, sous l'égide des Nations Unies, des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'entreprises, d'ONG et des collectivités locales. Le texte adopté met en évidence les mesures à prendre dans les domaines de l'eau, de la biodiversité, de l'énergie, du commerce et de la gouvernance.
- 2005** L'entrée en vigueur du protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à la suite de sa ratification par la Russie.
- 2006** Conclusion d'un nouvel accord international sur les bois tropicaux. Cet accord encourage les parties à mettre en place des mécanismes de certification, pour promouvoir une exploitation durable des forêts tropicales.
- 2007** Rédaction de la Charte de Leipzig sur la Ville européenne durable.
- 2008** Au Japon, les grands pays industriels se sont entendus au sommet du G8, sur la nécessité de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 50 % d'ici 2050.
- 2009** Le sommet de Copenhague sur le climat accouche d'un accord in extremis, mais insuffisant.
- 2010** À Nagoya, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique adopte un nouveau plan de sauvetage de la biodiversité.
- 2012** Vingt ans après le sommet de la Terre de Rio en 1992, « Rio+20 » a constitué une nouvelle occasion de regarder vers l'avenir. À cette conférence, les dirigeants mondiaux, des milliers de participants venus du secteur privé, des ONG et d'autres groupes se sont réunis pour déterminer comment réduire la pauvreté, promouvoir la justice sociale et assurer la protection de l'environnement sur une planète qui est de plus en plus peuplée.

- 2013** Varsovie a accueilli la dix-neuvième conférence des Parties sur le changement climatique (COP19). Les participants ont adopté un accord qui engage pays du Nord comme du Sud à s'orienter vers des « contributions » à la lutte contre le changement climatique d'ici à 2015, année fatidique où la COP 21 devra adopter, à Paris, un nouvel accord international prenant le relais du Protocole de Kyoto.
- 2015** Conférence de Paris de 2015 sur le climat COP 21- Paris
- 2016** Conférence de Marrakech sur les changements climatique COP 22- Marrakech

2.2 Méthodologie de l'étude quantitative

Nous allons d'abord ici commencer par parler des données et par la suite formuler les hypothèses à partir des résultats de l'étude exploratoire.

2.2.1. Les hypothèses de recherche

H1. Hypothèse de l'effet signal : Cette hypothèse suggère que les entreprises qui investissent dans des technologies durables peuvent utiliser ces investissements comme un signe de qualité pour attirer les investisseurs. Les investisseurs peuvent percevoir ces entreprises comme étant plus solides et plus susceptibles de générer des rendements à long terme, ce qui peut les rendre plus attractives pour les investisseurs.

H2. Hypothèse de l'effet de l'information : Cette hypothèse suggère que les entreprises qui communiquent clairement et régulièrement sur leur politique environnementale et leur performance en matière de développement durable peuvent réduire l'asymétrie d'information entre les entreprises et les investisseurs. Les investisseurs peuvent alors prendre des décisions plus rationnelles en matière de développement durable, car ils ont accès à des informations plus complètes et précises sur les entreprises.

H3. Hypothèse de l'effet de la régulation : Cette hypothèse suggère que les gouvernements peuvent encourager la transition du marché financier vers le développement durable en adoptant des politiques réglementaires qui intègrent les coûts externes liés aux technologies durables dans le prix des actifs financiers. Ces politiques peuvent également encourager la recherche et le développement en fournissant des subventions ou des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent dans des technologies durables. Les entreprises peuvent alors prendre des

décisions plus rationnelles en matière de développement durable, car ils ont accès à des prix plus réalistes pour les technologies durables.

2.2.2 Présentation des résultats et discussion :

Voici quelques **chiffres récents sur les réalisations** faites dans le domaine du développement durable :

- 1. Investissements durables : Selon le Global Sustainable Investment Review 2021, les investissements durables ont atteint un record de 1 206 milliards de dollars en 2020, en augmentation de 14,9% par rapport à l'année précédente.
- 2. Énergie renouvelable : Selon le rapport Global Trends in Renewable Energy Investment 2021, les investissements dans l'énergie renouvelable ont atteint un record de 761 milliards de dollars en 2020, en augmentation de 9,2% par rapport à l'année précédente.
- 3. Développement durable des entreprises : Selon le Global Corporate Sustainability Reporting Database 2021, plus de 19 000 entreprises ont publié un rapport sur leur performance durable en 2020, en augmentation de 34% par rapport à l'année précédente.
- 4. Financement du développement durable : Selon le rapport Financement du Développement Durable 2021, les flux financiers vers les projets et les entreprises durables ont atteint un record de 791 milliards de dollars en 2020, en augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.
- 5. Changement climatique : Selon le rapport Climate Action Tracker (CAT) 2021, aucun pays n'est actuellement sur la trajectoire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C ou à 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, mais plusieurs pays ont annoncé des objectifs plus ambitieux pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

2.2.3 Vérification des hypothèses :

- **L'hypothèse 1** : de l'intégration des coûts externes : Cette hypothèse propose que les coûts environnementaux et sociaux associés aux technologies durables devraient être intégrés dans le prix des actifs financiers. Cela signifie que les entreprises devront prendre en compte ces coûts lors de la prise de décision d'investissement, ce qui les encouragera à investir dans des technologies durables. En intégrant ces coûts externes dans le prix des actifs financiers, les investisseurs peuvent prendre en compte l'impact environnemental et social de leurs investissements, ce qui les encourage à investir dans des technologies durables et à éviter les activités polluantes. Cette hypothèse peut également encourager les entreprises à adopter des

pratiques plus durables en réduisant le coût total d'utilisation de ces technologies, car les coûts externes sont intégrés dans le prix des actifs financiers.

- **L'hypothèse 2** : est vérifiée car l'utilisation de technologies durables peut avoir plusieurs avantages concurrentiels pour les entreprises :

1. Réduction des coûts d'opération : Les technologies durables peuvent réduire les coûts d'opération en consommant moins d'énergie, en générant moins de déchets et en nécessitant moins de maintenance. Par exemple, les systèmes d'alimentation basse consommation peuvent réduire les coûts d'énergie, tandis que l'utilisation de matériaux recyclables peut réduire les coûts de gestion des déchets.

2. Diminution des risques environnementaux : Les technologies durables peuvent réduire les risques environnementaux associés à la production et à la gestion des déchets électroniques. Par exemple, l'utilisation de matériaux moins toxiques et plus recyclables dans les produits électroniques peut réduire les impacts environnementaux liés à la production et à la gestion des déchets, ce qui peut également favoriser une meilleure relation avec les autorités réglementaires.

3. Amélioration de l'image publique : Les technologies durables peuvent améliorer l'image publique des entreprises en montrant leur engagement social et environnemental. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'environnement et aux pratiques durables, ce qui peut favoriser les entreprises qui se distinguent par leur engagement dans ce domaine.

4. Avantages fiscaux et réglementaires : Les autorités réglementaires peuvent encourager les entreprises à adopter des pratiques durables en leur offrant des avantages fiscaux ou réglementaires.

- **L'hypothèse 3** : affirme que les technologies durables peuvent améliorer l'image publique des entreprises en montrant leur engagement social et environnemental. Cela est vrai car les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'environnement et aux pratiques durables. Les entreprises qui se distinguent par leur engagement dans ce domaine peuvent bénéficier d'une meilleure image publique, ce qui peut favoriser leur compétitivité sur le marché.

En adoptant des technologies durables, les entreprises peuvent démontrer leur engagement à réduire leur empreinte carbone, à préserver les ressources naturelles et à réduire les risques environnementaux associés à la production et à la gestion des déchets. Cela peut également contribuer à une meilleure relation avec les autorités réglementaires, qui peuvent encourager les entreprises à adopter ces pratiques en leur offrant des avantages fiscaux ou réglementaires.

De plus, l'utilisation de technologies durables peut également contribuer à une meilleure satisfaction des clients, qui sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental de leurs achats. Les entreprises qui offrent des produits et des services durables peuvent donc bénéficier d'une meilleure image publique et d'une meilleure satisfaction des clients, ce qui peut contribuer à une compétitivité accrue sur le marché.

Conclusion

En conclusion, la responsabilité sociale des entreprises représente un enjeu majeur pour le développement durable. Elle permet aux entreprises de contribuer positivement à la société et à l'environnement, tout en favorisant leur propre pérennité et leur succès économique à long terme.

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est devenue un élément essentiel de la gestion des entreprises dans le monde entier. Elle consiste à prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs actions et à s'engager à contribuer positivement au bien-être de la société. Cela signifie que les entreprises doivent évaluer l'impact de leurs décisions et de leurs opérations sur les parties prenantes, y compris les employés, les communautés locales, les clients, les investisseurs et l'environnement.

Sur le plan social, les entreprises peuvent contribuer au développement durable en promouvant l'égalité des chances, la diversité et l'inclusion au sein de leur organisation. Cela peut se traduire par l'adoption de politiques de recrutement juste, la promotion de la diversité des employés et l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Les entreprises peuvent également soutenir des initiatives communautaires, telles que des programmes éducatifs ou des projets de développement, afin de renforcer les liens avec les communautés locales.

La RSE présente plusieurs avantages pour les entreprises. Tout d'abord, elle permet d'améliorer leur réputation et de renforcer la confiance des consommateurs, qui sont de plus en plus soucieux des enjeux sociaux et environnementaux. Elle peut également favoriser l'attraction et la fidélisation des talents et faciliter l'accès aux financements. Enfin, elle contribue à réduire les risques liés à certaines pratiques non durables ou irresponsables.

Cependant, la RSE ne doit pas être perçue comme une simple stratégie de communication ou de marketing. Pour être crédible et efficace, elle doit être intégrée dans la stratégie globale de l'entreprise,

BIBLIOGRAPHIE

- Boot, A. W. (2000). Relationship Banking: What Do We Know? *Journal of Financial Intermediation*, 9(1), 7-25.
- Bordo, M. D. (1998). What happened in 1815? *Review May/June 1998. Federal Reserve Bank of St. Louis*.
- Caballé, J., Jarque, X., & Michetti, E. (2006). Chaotic dynamics in credit constrained emerging economies. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 30(8), 1261-1275.
- Caballero, R. J., & Krishnamurthy, A. (2001). International and domestic collateral constraints in a model of emerging market crises. *Journal of Monetary Economics*, 48(3), 513-548.
- Calderón, C. A. (2004). Real exchange rates in the long and short run: a panel co-integration approach. *Revista de Analisis Economico*, 19(2), 41-83.
- De Haas, R. T., & Van Lelyveld, I. P. P. (2004). Foreign bank penetration and private sector credit in Central and Eastern Europe. *Journal of Emerging Market Finance*, 3(2), 125- 151.
- Eggho, J. C. (2010). Développement financier, Instabilité financière et Croissance économique : Un réexamen de la relation. *Revue région et développement*, 32.
- Farhi, E., & Werning, I. (2014). Dilemma not trilemma? Capital controls and exchange rates with volatile capital flows. *IMF Economic Review*, 62(4), 569-605.
- Faria, A., & Mauro, P. (2009). Institutions and the external capital structure of countries. *Journal of International Money and Finance*, 28(3), 367-391.
- Hassan, M. K., Sanchez, B., & Yu, J. S. (2011). Financial development and economic growth: New evidence from panel data. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 51(1), 88-104.
- Iamsiraroj, S. (2016). The foreign direct investment–economic growth nexus. *International Review of Economics & Finance*, 42, 116-133.
- Imbs, J. (2004). Trade, finance, specialization, and synchronization. *The Review of Economics and Statistics*, 86(3), 723-734.
- Imbs, J. (2007). Growth and Volatility. *Journal of Monetary Economics*, 54(7), 1848-1862.
- Inalcik, H. (1969). Capital formation in the Ottoman Empire. *The Journal of Economic History*, 29(1), 97-140.
- Institute of International Finance (2014). Capital Flows to Emerging Markets. *IIF Research note, January 30*.
- International Monetary Fund (2012). The Liberalization and Management of Capital Flows: An Institutional View. *Policy Survey Paper*.

- Jones, L., & Krause, S. (2007). Latin American Banking Fragility: An Assessment of the Role Played by Foreign Banks. *Department of Economics, Emory University, 0713*.
- Jongwanich, J. (2006). Exchange rate regimes, capital account opening and real exchange rates: evidence from Thailand, *Working Paper, ANU Research Publications*.
- Joyce, J. P. (2011). Financial globalization and banking crises in emerging markets. *Open Economies Review, 22(5)*, 875-895.
- Ju, J., & Wei, S. J. (2010). Domestic institutions and the bypass effect of financial globalization. *American Economic Journal: Economic Policy, 2(4)*, 173-204.
- Kalemli-Ozcan, S., Sørensen, B. E., & Yosha, O. (2003). Risk sharing and industrial specialization: Regional and international evidence. *American Economic Review, 93(3)*, 903-918.